

2^e CONTRIBUTION musicale et flutée à HOMOLOGIE et NEANDERTAL en forme de réponse cordiale à Gérome TAILLANDIER :

L'hypothèse du tétracorde

La <Flute> de Divje babe - 45000 ans, Idrija, Slovénie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F1%C3%BBte_de_Divje_Babe

Cet article vient compléter l'article précédent sur le même sujet :
CONTRIBUTION musicale et flutée à HOMOLOGIE et NEANDERTAL,
en forme de réponse cordiale à Gérome TAILLANDIER,
Paris, mars 2024, DOI : 10.5281/zenodo.10804195

This article complements the previous article on the same subject:
Musical and flute CONTRIBUTION to HOMOLOGY and NEANDERTAL,
in the form of a cordial response to Gérome TAILLANDIER,
Paris, March 2024, DOI: 10.5281/zenodo.10804195

Comment citer cet article :

2e CONTRIBUTION musicale et flutée à HOMOLOGIE et NEANDERTAL, en forme de réponse cordiale
à Gérome TAILLANDIER : L'hypothèse du tétracorde Paris 2024. DOI

Résumé

L'HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

L'hypothèse du tétracorde.

L'article précédent (mars 2024) venait en précision et développant l'hypothèse possible que la proto-flûte de Divje Babe ne présente aujourd'hui qu'une partie tronquée de son état original. Ceci voulait étayer par cette hypothèse les développements que Gérôme Taillandier produit entre homologie et hominisation chez Neandertal, vers -45000 ans :

L'existence d'une flûte entière et aujourd'hui tronquée, pouvait-elle appuyer la présence d'une homologie, et, en conséquence, l'hominisation chez Neandertal ? Tel était le sujet.

Ici sera développé l'autre hypothèse concernant cette flûte, à savoir, **la proto-flûte** considérée comme quasi entière encore aujourd'hui, **à encoche, et originalement constituée les seuls quatre trous visibles aujourd'hui**, séparés par des intervalles dissymétriques. On considérera qu'un des trous est l'encoche.

L'enjeu restant toujours de vérifier la présence d'homologie dans cette nouvelle hypothèse de situation.

À cette fin, un lien est ouvert avec la physiologie humaine du carpe.

Certes instrumentalement et musicalement **on a le son de son corps**, mais avec cette proto-flûte de Divje Babe, Gérôme Taillandier interroge psychanalytiquement plus profondément : il s'agit d'hominisation, comment un acte instrumental/musical d'un Neandertal peut interagir avec la psyché est une question centrale de toute créativité, aussi chez nous Sapiens.

Incidentement, **l'hypothèse tétracorde** ouvre également un coin du voile vers une relation structurelle de la psyché avec un élément physiologique simple, **on aurait la créativité de son corps**.

... le son que j'ai...

Miles Davis. Archive INA,

<https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/1986-miles-davis-j-ai-un-son-que-les-autres-trompettes-n-ont-pas>

Summary

THE WORKING HYPOTHESIS

The tetrachord hypothesis.

In the previous article I came to clarify and develop the possible hypothesis that the proto-flute of Divje Babe presents today only a truncated part of its original state. This wanted to support with this hypothesis the developments that Gérôme Taillandier produces between homology and hominization in Neanderthal, around -45000 years:

Could the existence of a complete and today truncated flute support the presence of a homology, and, consequently, hominization in Neanderthal? Such was the subject.

Here will be developed the other hypothesis concerning **this pro-flute**, namely, the proto-flute considered as almost complete still today, a **notched flute, and originally made up of only four holes visible today**, separated by asymmetrical intervals. We will consider that one of the holes is the notch.

The challenge still remains to verify the presence of homology in this new situation hypothesis.

To this end, a link is opened with the human physiology of the carpus.

Certainly instrumentally and musically we have the sound of his body, but with this proto-flute of Divje Babe, Gérôme Taillandier questions psychoanalytically more deeply: it is about hominization, how an instrumental/musical act of a Neanderthal can interact with the psyche is a central question of all creativity, also among us Sapiens.

Incidentally, **the tetrachord hypothesis** also opens a corner of the veil towards a structural relationship of the psyche with a simple physiological element, **we would have the creativity of his body**.

... the sound I have...

Miles Davis. Archive INA,

<https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/1986-miles-davis-j-ai-un-son-que-les-autres-trompettes-n-ont-pas>

Si nous suivons Grme Taillandier dans : « Homologie et Neandertal », et « Neandertal Sapiens cycles chaines et frontires », chez Neandertal, l'homologie est un constat ncessaire pour tablir l'homination. La <Flute> de Divje babe - 45000 ans, Idrija, Slovnie, peut-elle clairer cet tat.

Cet auteur interroge en psychanalyste la proto-flute comme constitutive d'une <chane>. Auquel cas, cette homologie, identiquement au Sapiens, tablirait la <Re-prsentation> comme constitutive symboliquement d'une configuration psychique de l'<Absence> : une ncessit pour l'homination de Neandertal.

Par mesure d'conomie, nous l'appellerons proto-flute.

Dans ce qui suit, l'hypothse retenue ici est celle d'une **flute  encoche,  3 trous** :

Ces trous se prsentent alors, dans cette hypothse, depuis :

Une encoche aujourd'hui endommage, un petit intervalle, un trou 1, puis un grand intervalle, un deuxime trou 2, puis un grand intervalle, puis un troisime trou 3, partiellement endommag ainsi que l'extrmit aval de la flute.

On remarque la situation dissymtrique des distances des trous ; ainsi que la bonne finition de trois trous, observe comme de qualit remarquable par les archologues, ainsi que leur alignement spcifique.

L'hypothse TTRACORDE, dveloppe ici, ne s'appuie pas spcifiquement sur la gomtrie de la proto-flute telle que dcrite ci-dessus, mais on verra, en fin que celle-ci, vue comme flute  trois trous dissymtriques, peut rpondre aux conditions dcrites de l'hypothse TTRACORDE, et s'appliquer alors en -45000 ans.

Ce qui semblera tayer les travaux de Grme Taillandier.

Hypothse :

Prsence d'une <chane> homologique dans une pratique musicale instrumentale digitale : il y a **homologie entre le ttracorde musical et la physiologie du carpe**.

A Physiologie du carpe et ttracorde

Par commodit, appelons les doigts dans cet ordre : pouce, 1, 2, 3, 4.

1. Physiologie.

Mme si nous y sommes habitus, et je m'en excuse auprs de mes frres et surs humains, il y a une forme d'anomalie dans nos corps humains, au moins, au niveau du carpe :

Le mouvement de flchissement du 4 est inhib par un ncessaire flchissement du 3 pour activer le 4. Tous les musiciens savent cela, car c'est une difficult rcurrente dans la matrise instrumentale.

En effet, la physiologie montre que le muscle fléchisseur ulnaire (doigt 4) partage partiellement son tendon avec le fléchisseur du doigt 3, ce qui handicape considérablement l'usage du doigt 4 (: on ne peut mobiliser le fléchissement du doigt 4 sans mobiliser partiellement le doigt 3), ce que le lecteur peut vérifier seul sur lui-même.

Main gauche (main travaillée du contrebassiste)

Main droite (dont le doigt 4 non-spécifiquement travaillé et resté ordinaire)

2• Tétracorde.

Dans la structure de la gamme matricielle musicale, il y a une particularité théorique très étonnante par son incohérence :

C'est la question du tétracorde.

Dans cette gamme que nous connaissons comme issue de Pythagore, de do à do à l'octave (doublement de la fréquence), 7 notes sont présentes. Elles sont réparties en ton et demi-tons. Les demi-tons étant entre *mi-fa* et *si-do* (j'utiliserai ici cette graphie en italique pour souligner la présence du $\frac{1}{2}$ ton).

3• La reproduction d'une gamme d'octaves en octaves est en effet une description constante.

- Pourtant, une autre description d'une gamme existe également qui est celle des tétracordes :

<do-ré-mi-fa>, et,

<sol-la-si-do>.

- Ces deux tétracordes ont la même structure d'intervalles :

ton, ton, $\frac{1}{2}$ ton.

L' « anomalie » (Diabolus in musica disait-on) est l'asymétrie de leurs répétitions :

En effet, :

entre les deux tétracordes initiaux (inférieur et supérieur) l'intervalle est : 1 ton (entre fa et sol).

Alors qu'

entre le 2e tétracorde et le 3e (le 1er répété à l'octave), l'intervalle est ... nul.

Cette asymétrie d'enchaînement des tétracordes se répètent ainsi d'octaves en octaves.

Ces questions des tétracordes restent sans description cohérente dans la théorie musicale, et sont pourtant considérées et utilisés comme un « équilibre » historiquement esthétique, par exemple pour la conception de mélodies. Le rapport de quinte entre les deux premiers est là à retenir, nous reprendrons ce point en B° ci-dessous.

Ainsi, les tétracordes se présentent sous la forme de deux <cycles> parallèles (l'un en vert, l'autre en bleu) :

notes :	do ré mi fa sol la si do
	(octaviation :) do ré mi fa sol la si do etc
intervalles :	1+ 1+ ½ 1+ 1+ ½ 1+ 1+ ½ 1+ 1+ ½ etc.
	+1 +0 +1 +0 etc.

Or, nous allons observer qu'il y a homologie entre tétracorde et la structure physiologique de la main :

- 1° la physiologie montre qu'on ne peut mobiliser le fléchissement du doigt 4 sans mobiliser partiellement le doigt 3.
- 2° Par ailleurs, le tétracorde présente cette structure : 1 ton+1 ton+1/2 ton

Si on rapporte ces états 1° et 2°, l'un à l'autre, on a donc :

Fléchisseurs des **doigts du carpe** =

<relation doigts 1-2	+ relation doigts 2-3	+ relation handicapée doigts 3-4>
//		
<mobilité	+ mobilité	+ ½ mobilité>
//		
<ton	+ ton	+ ½ ton>

du **tétracorde**

Cycle <1+1+½>, c'est un 1^{er} point de constat d'homologie entre physiologie et tétracorde.

B° Homologie entre matériel et abstrait

De plus, cette homologie carpe/tétracorde, dans l'histoire, est utilisée utilement dans les doigtés et l'apprentissage des instruments à corde accordés par quintes.

En effet, la distance entre tétracorde 1 et tétracorde 2 = quinte, et, les instruments suivants sont accordés en quintes : violon, alto, certaines cordes de la guitare, mandoline etc. , et, le ½ ton entre les doigts 3 et 4 est la position la plus immédiate pour le confort de la main, on utilise donc pour l'apprentissage comme **base de doigtés** le tétracorde doigté 1-2-3-4. Cette situation est constamment précisée dans la pédagogie de ces instruments.

Par contre,

le <cycle> <1+1+½>, dans cet ordre donc, **n'a jamais aucune pertinence** pour les **autres instruments** mélodique musicaux ou même la voix (les claviers et harpes ne faisant que matérialiser la présence des tétracordes).

Il apparaît que les tétracordes existent donc **en-dehors** de la logique instrumentale, et sont donc d'ordre purement esthétique. Pourtant, ils traversent tous les styles musicaux occidentaux.

Il reviendra à d'autres chercheurs émérites de vérifier cette remarque dans les musiques extra-européennes, dans histoire et préhistoire.

Nous avons donc maintenant ces deux constats :

- 1• Un tétracorde <cycle> <1+1+½> reproduit une rythmique de la structure de la main <cycle> <1+1+½>.

Ainsi,

une pratique musicale instrumentale manuelle digitale, construite sur un tétracorde, est constitutive d'une <chaîne>.

- 2• Le <cycle> tétracorde <1+1+½>, totalisant 5 ½tons, peut objectivement **s'organiser** fonctionnellement de toutes les autres manières que celle du <cycle> <1+1+½>, c'est d'ailleurs ce qui advient dans toute la multiplicité des modes musicaux :

Cette <chaîne>. est **d'ordre esthétique**.

C'est ainsi qu'intervient ici un 2^e point du constat d'homologie :

Étant située entre la **physiologie** et un trait de **l'esthétique** musicale,

Existant en dehors de toute causalité, cette <chaîne> existe et est de type comportemental.

En effet, l'homologie s'active ici depuis une réalité **matérielle**, physiologique, jusqu'à une **immatérialité**, esthétique.

C° Conclusion momentanée, concernant cette proto-flûte de Divje babe :

1• Cycle tétracorde <1+1+½>.

Une structure **mélodique** (ou/et rythmique) de type <1+1+½> est en soi suffisante pour produire **homologie**. – Ceci, même, en plus de toute reproduction homologique de type pythagorien (octavation vaut homologie : cas qui était exploré dans l'article précédent, mars 2024 ¹).

2• Géométrie de la proto-flûte.

Nous revenons à la proto-flûte de Divje babe et observons sa géométrie.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Distance <encoche/trou1>} & \pm & \text{Distance <trou1/trou2>/2} \\
 \text{Distance <trou1/trou2>} & = & 35\text{mm} \\
 & \pm & \text{Distance <trou2/trou3>} \\
 & \pm & \text{Distance <trou3/extrémité aval>}
 \end{array}$$

Cette disposition produit potentiellement les notes ici appelées :

do^{Divje babe}, ré^{Divje babe}, mi^{Divje babe}, fa^{Divje babe},

à l'aide de ces doigtés :

•	•	•	= do ^{Divje babe}
•	•	0	= ré ^{Divje babe}
•	0	0	= mi ^{Divje babe}
0	0	•	= fa (½ ton) ^{Divje babe}

(Ici le trou fermé est nécessaire pour continuer de tenir et stabiliser, pendant le jeu, l'instrument tenu par bouche/pouce et annulaire/auriculaire.

Stabilisé aussi a priori à l'aide de l'autre main.

(cf: également C°6•),

(Légende : • = trou fermé, 0 = trou ouvert, l'encoche est à gauche, et l'extrémité aval est à droite)

Cette géométrie des trous active potentiellement l'audition d'un tétracorde, appelé ici tétracorde^{Divje babe}. **composé des intervalles de ces notes^{Divje babe} reproduisant approximativement le <cycle> <1+1+½ >**

Ajustage (précisons plus ce mot « approximativement », ci-dessus).

Nota :

- Il est à noter que dans les flûtes non-mécaniques (jusqu'au XVIII^e s.) en général une **position géométrique** absolument rigoureusement **exacte** des trous correspondant à un

¹ CONTRIBUTION musicale et flûtée à HOMOLOGIE et NEANDERTAL , en forme de réponse cordiale.
à Gérome TAILLANDIER , Paris 2024, DOI : 10.5281/zenodo.10804195

tétracorde n'est absolument pas nécessaire puisque le joueur peut **ajuster** les hauteurs/fréquences à l'aide du positionnement de la bouche sur l'instrument et sa gestion du souffle : cet ajustement est une pratique instrumentale tout à fait constante et ordinaire.

Le luthier peut même intervenir, postérieurement à la demande d'un interprète, *en réglage* sur l'instrument en bouchant un trou à l'aide de cire d'abeille et, percer de nouveau dans une position optimum, ou de biais dans l'épaisseur.

Une approximation de ce positionnement géométrique (ce qui est le cas de la proto-flûte de Divje Babe) peut suffire pourtant comme **bonne facture instrumentale fonctionnelle**.

• Une autre modalité potentielle est celle des demi-trous. La pratique utilise pour l'ajustage une manière de fermer partiellement les trous pendant le jeu. Dans le cadre Neandertal, ceci ne semble pas pouvoir toutefois s'appliquer (cf c°6•).

Par la géométrie de cette proto-flûte de Divje Babe Nous observons :

la **génération phonique** d'un **cycle <1+1+½>** confirmant la présence d'une **<chaîne> carpe/tétracorde**,

et vérifier :

la **présence d'homologie pour ainsi soutenir l'hominisation chez Neandertal en -45000**.

3• **Octaviation.**

Dans une telle flûte, il suffit de souffler plus fort pour faire octavier. Ainsi, la démonstration de l'article précédent, mars 2024 ² (octaviation vaut homologie) peut ici s'appliquer même si une telle flûte à trois trous ne peut jouer qu'un nombre limité de notes, et en nombre inférieur à la gamme pythagoricienne.

4• **Nombre de notes disponibles.**

Les trois trous permettent **objectivement** un nombre plus important de notes disponibles que quatre : il faut en effet considérer également les combinaisons de doigts, (et ce, même en ne considérant pas l'usage de trous partiellement fermés - cf C°2•ajustages -). Toutefois ici, il suffit de considérer pour la démonstration que le <cycle> tétracorde <1+1+½> existe et est accessible par le mouvement **simple** et le plus immédiat des doigts :

•	•	•	= do Divje babe
•	•	0	= ré Divje babe
•	0	0	= mi Divje babe
0	0	•	= fa (½ ton) Divje babe

Ces quatre notes présentes suffisent à notre démonstration.

5• **Fréquences**

De ces quatre notes en références, utiles pour montrer présence de tétracorde ^{Divje babe}, la distance entre **les trous 1 et 2 est dite de 35 mm, l'objet ferait alors environ 120mm.**

Reprenant l'approximation de ces mesures géométriques :

Distance <encoche/trou1>	±	Distance <trou1/trou2>/2
Distance <trou1/trou2>	=	35mm
	±	Distance <trou2/trou3>
	±	Distance <trou3/extrémité aval>

La simulation informatique indique ces fréquences et notes dans le système diatonique standard (diapason La3 = 440Hz) :

² Op. cité

Doigtés: do	Divje babe	=	fa $\frac{1}{4}$ #4	700Hz
ré	Divje babe	=	si4	986Hz
mi	Divje babe	=	sol $\frac{1}{4}$ #5	1633Hz
fa	Divje babe	=	ré#7	5040Hz

Cette simulation informatique est faite à l'aide de I.A., donc très sujette à caution, toutefois l'approximation suffit ici. (cf D°4•)

Les intervalles en présence s'étalent sur presque trois octaves !, et, sont à l'audition sans identité avec le tétracorde phonique pythagoricien.

Nota : avec la technique de l'ajustage par le souffle et considérant les fréquences mobilisées, pour un même doigté une mobilité de la fréquence est ici considérable, en particulier pour la fréquence aigüe.

seul le <cycle> homologique <1+1+½> est à retenir ici.

6• Tenue/dextérité.

La question de la saisie de la proto-flûte interroge également la position du pouce effectuant cette préhension.

Bardo A, Moncel MH, Dunmore CJ, Kivell TL, Pouydebat E, Cornette R³ ont étudié cet aspect de l'usage du pouce Neandertal pour conclure un usage « moins préhensible » du pouce Neandertal que chez Sapiens; quid de la dextérité des autres doigts actifs sur les trous 1, 2, 3 ?

Ces différents éléments semblent appuyer une tenue de l'instrument à l'aide des deux mains Neandertal, ainsi que l'usage des seules **quatre notes utiles au tétracorde** Divje babe .

Nota :

7• Transpositions.

Les tétracordes sont transposables, la question de la fréquence objectivement correcte de ces doigtés n'intervient donc pas dans la démonstration tant que les proportions <1+1+½> sont conservées, ce qui est le cas présentement.

8• Compression/extension

L'hypothèse tétracorde peut même accepter l'option que les tétracordes – harmoniquement naturels tels que nous les connaissons, - soient phoniquement comprimables ou extensibles, à la condition qu'ils conservent les mêmes proportions internes identifiant le <cycle> <1+1+½ > ; même si cela relativise Pythagore puisque les ½ tons Divje babe **dans ce cas** ne sont pas au nombre de 12 dans l'octave harmonique ! .

- Nous savons déjà ailleurs l'existence d'une telle relativisation par l'hypothèse de dimensionnements mobiles des **tons majeurs et mineurs** chez Zarlino, qui, elle, respecte la structuration de l'octave harmonique.

- Le tétracorde Divje babe est donc **inharmonique**.

- Il existe d'autres **situations naturelles inharmoniques** ; les cloches, et d'autres situations particulières.

³ Bardo A, Moncel MH, Dunmore CJ, Kivell TL, Pouydebat E, Cornette R. The implications of thumb movements for Neanderthal and modern human manipulation. Sci Rep. 2020 Nov 26;10(1):19323. doi: 10.1038/s41598-020-75694-2. PMID: 33244047; PMCID: PMC7692544. <https://www.inec.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-pouce-et-loutil-neandertal-face-sapiens>

Exemple d'analyse spectrale de multiphonique inharmonique (corps étranger greffé sur une corde vibrante), avec les poids perceptifs correspondants. Son de contrebasse, pizzicato corde de sol avec pince.^{4 5}

9• Je comprends bien que ce *nota 8•* peut être clivant, ainsi que la disproportion entre le tétracorde harmonique pythagoricien et le tétracorde ^{Divje babe}, mais il est incontestable d'observer :

Distance <encoche/trou1> ± Distance <trou1/trou3> /4

et,

Distance postulée trou3/extrémité aval ± distance <trou1/trou3>/2,

et,

cela génère la présence d'un <cycle> tétracorde = <1+1+1/2 >,

ce qui suffit à notre propos pour l'homologie utile à l'homination chez Neandertal .

et,

que tout ceci est, fonctionnellement, phoniquement, ordinairement, ajustable, sans travestir l'usage postulé de l'objet proto-flûte.

La conjonction des deux points A° et B° (en plus de ce qui était déjà exposé dans l'article précédent (mars 2024) ⁶), semble confirmer l'hypothèse de Gérôme Taillandier pour ce qui est de la présence de l'homologie constitutive d'homination chez Neandertal.

D° Autres recherches complémentaires utiles.

Questions limitatives :

- 1• Quelle est la place du <cycle> tétracorde, harmonique ou inharmonique, dans les musiques non-occidentales et dans l'histoire ? Ce qui est hors de ma complexion.

La structure de la gamme de Pythagore est quasi-identique dans la gamme matricielle indienne. Outre l'occident, les tétracordes sont utilisés dans la musique arabomusulmane. L'origine la plus ancienne des tétracordes semble toutefois être la musique indienne carnatique (-4^e s), qui utilise également les définitions mathématiques, elle-même issue des Sama Veda daté de -10^e s. La présence de tétracordes dans les Sama Veda ne semble pas documentée⁷ étant de tradition orale. Les musiques chinoises antiques utilisent les deux tétracordes harmoniques enchaînés⁸ - gamme eptatonique également -. L'instrument en référence - Cythare Qin - est mentionné dans des textes lettrés semble-t-il réputés millénaires, mais les tablatures ont disparu suite à un autodafé en -213. La

⁴ Jean-Pierre Robert, Modes of Playing the Double Bass, a Dictionary of Sounds. Ed Musica Guild, 1995. ISBN : 9782953174236

⁵ Rappelons que les harmoniques correspondent à des divisions entières d'une corde vibrante, par exemple, (octave = 1/2, quinte = 1/3, quarte = 1/4 etc.) , alors que les inharmoniques (aussi naturelles que les précédentes mais ignorées culturellement par l'histoire) correspondent à des divisions non-entières d'une même corde, divisions infiniment plus nombreuses.

Rappelons encore que ces proportions entières permettent de construire brillamment les gammes matricielles par le moyen de tétracordes harmoniques ... SAUF que, en fait, ni les musiciens, ni les accordeurs des instruments à claviers, ni les hauteurs industrielles, n'utilisent ces échelles de notes mathématiques... pour la raison que ces hauteurs produisent des musiques d'un ennui infini : Les artistes les ajustent pour nos bonheurs humains... Mais l'ennui n'est pas une valeur mesurable.

⁶ Op Cité

⁷ Patrick Moutal, Hindoustani Raga Sangita, Centre d'Etude de Musique Orientale, 1987. ISBN 978-2-9541244-0-7

⁸ Véronique Alexandre Journeau . L'antique cithare chinoise Qin, un heptacorde pentatonique, est un archétype de la musique de l'antiquité. Akkadica, 2007, 128, pp.117-134. halshs-01987140.

même auteure indique des discussions sur des instruments semblables eptatoniques chez Sumer (-4000), sur la base de techniques d'accordages documentées.

Je laisse ces points à développer par d'autres chercheurs émérites.

- 2• L'anomalie des fléchisseurs du carpe chez Sapiens existe-t-elle chez Neandertal ?
- 3• La configuration projetée de la partie aval de la flute correspond-elle à la physiologie de l'animal où fut taillé l'os.
- 4• Une réalisation de tests sur un fac simile de la proto-flute par imprimante 3D est simple, la matière constitutive intervenant de manière très négligeable..

Questions spéculatives :

5• **L'anomalie.**

Revenons à l'anomalie constitutive du tétracorde harmonique (cf A°2•)

Un questionnement musicologique intervient au constat d'un

<cycle> **tétracorde inharmonique** (-45000 ans) **antérieur** au <cycle> **tétracorde harmonique**, tel qu'observé et formalisé par Pythagore.

Remettons en question une génération spontanée, ex nihilo, du tétracorde.

Une modulation graduelle du tétracorde dans le temps ?

Si on veut bien reprendre l'anomalie de fond de la dissymétrie des tétracordes harmoniques (cf A°3•), l'homologie nécessaire à l'hominisation, telle que postulée par Gérôme Taillandier, sous-tendrait-elle un process de **modulation graduelle du <cycle> tétracorde <1+1+½ >** dans le temps excessivement long considéré ?

Telle qu'une *intention*, même collective et dispersée sur un temps évidemment considérablement long, de construire **finale**ment le tétracorde harmonique en comprimant des tétracordes inharmonique <1+1+½> antérieurs pour les *insérer* peu à peu dans l'espace de l'intervalle naturel de l'octave harmonique (2^e partiel harmonique) à l'aide de la quinte juste (issue de la 12^e, 3^e partiel harmonique).

De ce process de coïncidence graduelle nous serions maintenant héritiers ; l'anomalie présente (: la duplication asymétrique des tétracordes harmonique), constitutive du tétracorde harmonique, deviendrait alors significative comme trace historique et préhistorique de cette acquisition de la psyché.

L'homologie, un process conjoint à l'hominisation.

Soit une forme **d'homologie dynamique, une forme de programmation interne, innée, de construction d'homologies**, qui serait incluse dans la psyché, et constitutive de l'hominisation,

et,

l' **usage musical** (les constructions musicales à l'aide de <cycles> <1+1+½> de type tétracorde) de cette **homologie** comme vectrice esthétique musicale **structurelle** de l'humain, par le moyen de la <chaîne> carpe/tétracorde.

6• **Antériorités préhistoriques de tétracorde harmonique.**

La quarte juste harmonique répond à la proportion $\frac{3}{4}$. Pour investiguer la présence d'une quarte tétracorde juste dans les exemples de flutes préhistoriques identifiées, il faudrait – pour reprendre la facture ^{Divje babe} présente – que :

- la distance Encoche/trou1 soit *grosso modo* les $\frac{3}{4}$ de la dimension totale, et
- la présence à cet endroit d'une demi-distance inter-trou (incluant possiblement un plus grand nombre de trous que présentement en amont et/ou aval). Les *imperfections métriques* (!) étant compensables par les *ajustages* (cf C°2•).

7• **Tessiture.**

Dans l'hypothèse tétracorde suivie ici, la proto-flute mesure environ 120mm. Elle correspond à une tessiture des octaves 4 à 7 (5 à 8 anglo-saxons).

Il est généralement postulé que les instruments mélodiques simples s'origine par imitation de la voix chantée. Dans ce cas, chez Neandertal, en – 45000, ce postulat ne tient vraisemblablement pas, appliqué au niveau laryngé.
